

IQTISODIY HUQUQLARNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSI**Oqmamatova Shaxribonu Zafarjonovna****Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti****“Xalqaro huquq” fakulteti 1-kurs talabasi****Tel.: +998(93)186-66-22****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8194703>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxslarning iqtisodiy huquqlarining konstitutsiyaviy asosi haqida soʻz borib, bugungi kunda dolzarb hisoblangan huquqlar, ularda yuzaga keladigan baʼzi muammolar, ularning yechimlarining ilmiy asoslangan xulosalari bayon etilgan.

Tayanch iboralar: Iqtisodiy huquqlar, Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, mulk, mehnat, iqtisodiy eksplutatsiya.

“Qonun qudratli, biroq ehtiyoj yanada kuchliroq”¹.

Huquq hayotiy ehtiyojlar, kishilarning yashashi, harakatda boʻlishi, ilm egallashi, jamiyatda oʻz oʻrniga ega boʻlishi, davlat bilan aloqalar, bir-birlari bilan munosabatlar – barchasini belgilovchi, zarur shart-sharoitlar yaratib, oʻrni kelganda cheklovchi xususiyatlarga ega boʻlgan asosdir. Maqolamizda huquq tarmoqlaridan – iqtisodiy huquqlarning konstitutsiyada mustahkamlab qoʻyilgan normalari toʻgʻrisida soʻz yuritilgan. Ular ish joyi, ijtimoiy taʼminot, oziq-ovqat, sogʻliqni saqlash va taʼlim bilan bogʻliqdir.

Jemil Merich: “Qomus millat nomusidir”², – deya taʼkidlagan. Bosh Qomusimiz – Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 9-bobi fuqarolarning “Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlar”³ haqidadir.

41-modda:

“Har bir shaxs mulkdor boʻlishga haqli.

Bank operatsiyalarining, omonatlarning va hisob varaqlarining sir tutilishi, shuningdek, meros huquqi qonun bilan kafolatlanadi”⁴. Insonlarning mulkka boʻlgan huquqlari qadimdan rivojlangan. Jumladan, antik tarixning siyosiy arbobi Makiavelli oʻzining “Hukmdor” asarida: “...fuqarolar koʻproq oʻz huquq va erkinliklarining mavjudligi toʻgʻrisida emas, balki oʻz mulklarining daxlsizligini saqlab qolish toʻgʻrisida qaygʻuradilar. Shaxs oʻz erkinligidan ayrilishga koʻnikishi mumkin, biroq mulkidan ayrilishga aslo koʻnika olmaydi”⁵, – deya taʼkidlagan. Bu soʻzlardan anglashiladiki, oʻsha davrlardan ham kishilar oʻz mulklariga boʻlgan huquqlarini himoya qilishgan, harakat qilishgan. Mol-mulkka boʻlgan munosabatlar davlat tomonidan tartibga solingan.

“Meros – vorislarga qoladigan yoki qolgan mulk”⁶. Shuningdek, bu moddada meros qoldirish huquqi ham qonun bilan kafolatlab qoʻyilgan. Shaxs oʻz mol-mulkini oʻz xohishi bilan kimgadir meros qilib qoldirishi mumkin. U mulk huquqi, aqliy faoliyat – ixtiro, kashfiyot, mualliflik natijalariga boʻlgan huquqlar hamda bu huquqlardan kelib chiqadigan majburiyatlarni ham oʻz ichiga oladi.

Keyingi asos – bu fuqarolarning mehnat qilishlari bilan bogʻliq. 42-modda:

¹ Gyote. <https://statuslar.uz/huquq-va-burch-haqida-statuslar-qonun-haqida-hikmatli-so-zlar/>

² Jemil Merich. <https://statuslar.uz/huquq-va-burch-haqida-statuslar-qonun-haqida-hikmatli-so-zlar/>

³ Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>

⁴ Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>

⁵ Muhitdinova F, Toshkent-2011, “Siyosiy va huquqiy taʼlimotlar tarixi”, 97-bet

⁶ “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”, Toshkent, Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 580-bet

“Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to‘lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo‘lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek, ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalaniş huquqiga ega.

Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori insonning munosib turmush darajasini ta‘minlash zarurati hisobga olingan holda belgilanadi.

Homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo‘shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanadi”⁷. Albatta, fuqarolar o‘z ehtiyojlarini qondirish uchun jamiyatning ishtirokchisi bo‘lib, iqtisodiy huquqlaridan foydalanadilar – mehnat qiladilar. Bu orqali yashashadi, harakat qilishadi, jamiyat bilan bog‘lanishadi. Biroq “guruch kurmaksiz bo‘lmaganidek”⁸, hamma ham qonunlarga rioya qilib, ular bergan erkinlikda ishlamaydi. Bu esa huquqbuzarlik, jinoyatchilikka olib keladi. Kishilar bilib-bilmay noqonuniy harakatlar qilmasligi uchun qonunlar bilan tanish bo‘lib, huquq va burchlarini bilishlari lozim, Zero, “Qonunni yaxshi bilgan odamning do‘sti – qonun”⁹.

Xotin-qizlar mehnati bo‘yicha berilgan kafolatlar Mehnat kodeksida yanada kengaytirilgan. Uning asosiy tamoyillaridan biri – mehnat huquqining tengligidir. Qonunlarda keltirilgan kafolatlarga qaramay, ayrim mansabdor shaxslar turli baholar – ularning homiladorligi yoki kichik yoshdagi farzandi borligini sabab qilib, ularni ishga qabul qilishdan bosh tortishadi yoki ularning ish haqini kamaytirishadi. Bunday holatlar g‘ayriqonuniy deb topilib, javobgarlikka tortishga asos bo‘ladi.

Qonunchilikda belgilangan bu normalar amalda ishlab, hayotimizning bir qismiga aylanishi kerak.

44-modda:

“Sud qarori bilan tayinlangan jazoni ijro etish tartibidan yoxud qonunda nazarda tutilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanadi.

Bolalar mehnatining bolaning sog‘lig‘iga, xavfsizligiga, axloqiga, aqliy va jismoniy rivojlanishiga xavf soluvchi, shu jumladan, uning ta‘lim olishiga to‘sqinlik qiluvchi har qanday shakllari taqiqlanadi”¹⁰. Bu normada bolalarning iqtisodiy ekspluatatsiyasi bekor qilinib, ularga zarar yetkazadigan har qanday ishni bajarishdan himoyalaniş huquqi mujassamlashgan¹¹.

Xalqaro Mehnat Tashkiloti 2002-yilda 12-iyun sanasini “Jahon bolalar mehnati ekspluatatsiyasiga qarshi kurash kuni” deb e‘lon qilgan. U jamoat e‘tiborini quyidagi muammolarga qaratadi: qullik, majburiy mehnat, giyohvand moddalar savdosiga, qurolli to‘qnashuvlarda qatnashish. Bugungi kunda muammolar to‘lig‘icha bartaraf qilina olmagan. Buning uchun har bir bolaning huquqlarini ro‘yobga chiqarish maqsadida harakatni kuchaytirib, ularning ta‘limi, sog‘lig‘i, rivojlanishi uchun qayg‘urib, birlashmoq zarur.

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>

⁸ Xalq maqoli. <https://statuslar.uz/huquq-va-burch-haqida-statuslar-qonun-haqida-hikmatli-so-zlar/>

⁹ Xurshid Do‘stmuhammad. <https://statuslar.uz/huquq-va-burch-haqida-statuslar-qonun-haqida-hikmatli-so-zlar/>

¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>

¹¹ Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya, 32-modda. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

Iqtisodiy huquqlar juda ham muhimdir. Chunki ular kishilarning harakati, shaxsiy hayoti, iqtisodiy taqdirini nazorat qilish, yashash – hayot uchun zarur bo'lgan ne'mat, huquqlardan foydalanish erkinligini beradi. Shaxslarning jinsi, irqi, yoshi, nogironligi, e'tiqodi, milliy, ijtimoiy kelib chiqishi, dini, genetik ma'lumotlaridan qat'iy nazar, hamma uchun muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini yaratadi. Daromadlar tengligi, ishsizlikdan himoyalash, bandlik, kredit olish uchun barchaga teng imkoniyatlar yaratib, o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga imkon beradi. Bular iqtisodiy huquqlarning asosiy tamoyillaridir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
2. <https://statuslar.uz/huquq-va-burch-haqida-statuslar-qonun-haqida-hikmatli-so-zlar/>
3. Muhitdinova F, Toshkent-2011, "Siyosiy va huquqiy ta'limotlar tarixi", 97-bet
4. "O'zbek tilining izohli lug'ati", Toshkent, O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 580-bet
5. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya, 32-modda. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>